

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Online-Beratungskomponente für die Auswahl von Usability-Evaluationsmethoden

Bernard Bekavac, Sonja Öttl, Thomas Weinhold

Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft (SII)

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur

CH-7000 Chur

E-Mail: {bernard.bekavac;sonja.oettl;thomas.weinhold}@htwchur.ch

Zusammenfassung

Zur Bewertung der Usability von interaktiven Produkten existiert mittlerweile ein breites Spektrum an Evaluationsmethoden, weshalb es nicht immer einfach ist, entsprechend den jeweiligen Untersuchungszielen, eine adäquate Methode auszuwählen. Hierfür sind eine gewisse Erfahrung und Hintergrundwissen erforderlich, welches nicht in allen Institutionen gleichermaßen vorhanden ist, weshalb oftmals noch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Planung und Durchführung von Usability-Evaluationen besteht. Um diesbezüglich Unterstützung bieten zu können, wurde am SII eine Online-Beratungskomponente entwickelt. Diese bietet Anwendern die Möglichkeit die einzelnen Usability-Evaluationsmethoden (UEM) und deren Charakteristika explorativ zu erkunden und erlaubt auf Basis der eigenen Untersuchungsziele eine transparente Auswahl geeigneter Methoden.

Abstract

Today a wide range of evaluation methods are available in order to assess the usability of interactive products. Therefore, it is not always easy to choose the appropriate method according to the objectives of the evaluation. For this purpose a certain amount of experience and know-how is needed to make an informed decision, which does not exist in all companies and institutions and thus often a certain degree of uncertainty remains regarding usability evaluations. In order to assist such companies in the selection of appropriate evaluation methods an online advisory component was developed at the SII. This tool offers users the possibility to explore the individual usability evaluation methods (UEM) and their characteristics, in order to allow a transparent selection of suitable methods.

1 Einleitung und Motivation

Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Usability als zentrales Qualitätsmerkmal interaktiver Produkte etabliert, wobei für Evaluationen mittlerweile ein breites Spektrum an Untersuchungsmethoden zur Verfügung steht. Diese können anhand einer Reihe verschiedener Merkmale (z.B. Zeitpunkt der Evaluation in Abhängigkeit des Produktstatus, Art der Gutachter) klassifiziert werden (vgl. z.B. Nielsen, 1993; Dumas/Redish, 1999; Schweibenz/ Thissen, 2003; Bowman et al., 2002). Jede Evaluationsmethode hat ihre spezifischen Stärken und Schwächen, weshalb bei der Auswahl eines geeigneten Testverfahrens eine gewisse Erfahrung und entsprechendes Know-how erforderlich sind. Um auch Personen ohne entsprechende Kenntnisse eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Untersuchungsmethoden zu ermöglichen bzw. um teilweise noch vorhandene Hemmschwellen gegenüber der Thematik Usability abzubauen, wurde vom Schweizerischen Institut für Informationswissenschaft (SII) eine Online-Beratungskomponente entwickelt, die die Transparenz im Auswahlprozess erhöhen soll. Mittels eines mehrstufigen Dialogs sollen Anwender in die Lage versetzt werden, aus der Vielzahl existierender Evaluationsmethoden die für ihre Zwecke geeigneten Ansätze eigenständig zu identifizieren und sich einen ersten Überblick über den Aufwand und die Anwendung der entsprechenden Methoden zu verschaffen.

Nachfolgend wird in Kapitel 2 aufgezeigt, wie die Autoren bei der Konzeption dieses Beratungstools vorgegangen sind, und welche Kriterien dabei zur Auswahlunterstützung der Anwender herangezogen werden. Anschließend werden in Kapitel 3 der konkrete Aufbau und die Einsatzmöglichkeiten der Beratungskomponente beschrieben, bevor in Kapitel 4 ein kurzes Fazit gezogen wird.

2 Konzeption der Online-Beratungskomponente

Für die Konzeption der in diesem Beitrag beschriebenen Online-Beratungskomponente wurde in einem ersten Schritt neben einer umfangreichen Literaturrecherche eine Analyse der Websites einschlägiger Usability-Beratungsunternehmen vorgenommen. Ziel war es, etablierte und gängige Evaluationsmethoden zu ermitteln, ggf. bereits existierende interaktive Beratungstools zu

identifizieren und geeignete Kriterien zur Unterscheidung von UEM zu erarbeiten.

Diesbezüglich ist anzumerken, dass im Zuge dieser Recherchen kein Angebot ermittelt werden konnte, dass eine systembasierte Unterstützung des Auswahlprozesses geeigneter UEM bietet. Primär existieren in diesem Bereich Übersichtsgrafiken und textuelle Beschreibungen, in denen die Charakteristika der einzelnen Methoden, sowie deren Anwendbarkeit im Produktlebenszyklus dargestellt sind. Das Fehlen entsprechender Tools ist vermutlich darin begründet, dass es sich bei der Auswahl geeigneter Evaluationsmethoden um eine intellektuelle Aufgabe handelt, welche nur bedingt automatisierbar ist. Ein weiteres Problem ist der Umstand, dass noch nicht ausreichend geklärt ist, anhand welcher Kriterien ein objektiver Vergleich unterschiedlicher UEM vorgenommen werden kann (vgl. z.B. Hartson et al., 2001). Dennoch sind die Autoren der Überzeugung, dass eine systemgestützte Methodenauswahl in gewissen Grenzen möglich ist, wenngleich ein solches System sich sicherlich primär an Anwender mit wenig Erfahrung in der Durchführung von Usability-Evaluationen richtet.

Basierend auf den Rechercheergebnissen wurde in einem zweiten Schritt in Form einer Matrix eine Charakterisierung der als relevant eingestuften UEM vorgenommen. Dabei wurden folgende Merkmale berücksichtigt:

- Testaufbau, Testdauer, Testleitung, Anzahl benötigter Gutachter/Testpersonen, für die Untersuchung benötigtes Equipment
- Anwendbarkeit entsprechend dem Produktlebenszyklus
- Ziel der Untersuchung (z.B. Fehlersuche), Fokus der Untersuchung (z.B. Ease-Of-Learn), Vor- und Nachteile sowie Besonderheiten der Methode

Anschließend wurden diese Kriterien bezüglich ihres Klassifikationspotenzials überprüft und unterschiedliche Entscheidungsbäume entwickelt, auf deren Basis letztendlich die Dialoggestaltung der Beratungskomponente vorgenommen wurde.

3 Aufbau und Funktionsweise des Tools

Die Online-Beratungskomponente gliedert sich in zwei Bereiche. Im oberen Bereich befindet sich der eigentliche Beratungsdiallog, in dem der Anwender durch den Auswahlprozess geleitet wird. Hierbei muss er sechs Fragen –

unterteilt in drei Phasen – beantworteten. Im unteren Bereich erfolgt eine Visualisierung der Ergebnismenge in Form einer Tag-Cloud, welche in jedem Schritt dynamisch an die vom Anwender getroffenen Entscheidungen angepasst wird (vgl. Abbildung 1). Das gewählte Dialogdesign mit der direkten Manipulation der Ergebnismenge ermöglicht es dem Anwender jederzeit die Auswirkungen seiner Entscheidungen nachzuvollziehen. Bei der Formulierung der Auswahloptionen wurde darauf geachtet, dass sie aus der Perspektive der Endanwender und in einfach verständlicher Sprache verfasst sind. Falls einzelne Optionen dennoch unklar sein sollten, können die Nutzer sich per Mouse-Over-Effekt eine genauere Beschreibung der einzelnen Dialogelemente einblenden lassen.

The screenshot displays the 'CHEVAL - Chur Evaluation Laboratory' online consultation component. It features a navigation bar with 'Phase 1', 'Phase 2', 'Phase 3', 'Ergebnis', and 'weiter...'. The main content area contains two columns of questions with radio button options. The first column asks 'Was ist der Status Ihres Produktes?' with options: 'Ich habe ...', 'eine Idee', 'einen skizzierten Entwurf', 'einen funktionsfähigen Entwurf', and 'ein fertiges Produkt'. The second column asks 'Was wollen Sie mit der Evaluation erreichen?' with options: 'Ich möchte bezüglich meines Produktes...', 'mehr über das Marktfeld erfahren', 'Unterstützung bei der Entwicklung', 'mehr über das Produkt selbst erfahren und dabei:', 'nur ein Produkt untersuchen', and 'mehrere Produktvarianten vergleichen'. Below these are various evaluation methods listed in a grid: 'Optive Walkthrough', 'Paralell usability Walkthrough', 'Case Analysis', 'Best-Practice-Analyse', 'Collaborative usability Inspection', 'Heuristische Evaluation', 'Usability Test', 'Focus Groups', 'Umfragen', 'Contextual Inquiry', 'Web Usability Guidelines', 'SUI', 'GDS', 'SITEMA (engl)', 'SITEMA (deutsch)', 'SITEMA (kurz)', and 'SITEMA 110-5'. At the bottom, there is a section for 'Empfohlene Methoden' (Recommended Methods) with a table showing 'Contextual Inquiry' as the selected method. The table has columns for 'Produktstatus', 'Motivation', 'Untersuchungsziel', 'Schwerpunkt', 'Zeit', and 'Budget'. Below the table, there are three rows of methods with checkboxes: 'Focus Groups', 'Best-Practice-Analyse', and 'Umfragen', all of which are checked.

Abbildung 1: Startansicht der Online-Beratungskomponente

Im ersten Dialogschritt (Phase 1) muss der Anwender zunächst Angaben über den Status des zu untersuchenden Produktes (z.B. „skizzierter Entwurf“) und seiner Motivation für die Durchführung einer Evaluation machen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen können in der Regel bereits einige UEM als nicht empfehlenswert ausgeschlossen werden (in der Visualisierung hellgrau mit geringem Schriftgrad dargestellt), wohingegen andere Methoden weiterhin für eine Evaluation in Frage kommen (größerer Schriftgrad, schwarze Textfarbe).

In der nächsten Phase müssen die Ziele der geplanten Evaluation (z.B. die gezielte Suche nach Schwachstellen) genauer spezifiziert werden. Als nächstes kann der Anwender definieren, ob der Untersuchungsgegenstand gesamthaft betrachtet werden soll oder ob schwerpunktmäßig nur bestimmte Aspekte beleuchtet werden sollen (z.B. der „Joy of Use“). Die Definition solcher Schwerpunkte hat bspw. beim Einsatz von Befragungen großen Einfluss auf die Auswahl geeigneter, vorgefertigter Fragebögen.

In der dritten Phase kann der Anwender Zeit und Budget, das für die Evaluation zur Verfügung steht, festlegen. Diese beiden Auswahloptionen führen im Gegensatz zu den vorangegangenen Dialogschritten nicht immer zum direkten Ausschluss von Methoden. Stattdessen erfolgt eine differenzierte Ergebnisbetrachtung: Sofern Methoden existieren, die exakt die vom Anwender getroffenen Charakteristika erfüllen, werden in der Tag-Cloud entsprechend auch nur diese hervorgehoben. Andernfalls werden in der Trefferliste die aufgrund der beiden vorangehenden Phasen in Frage kommenden Methoden hervorgehoben, wobei der Nutzer den Hinweis erhält, dass diese Methoden zwar grundsätzlich in Frage kommen, jedoch der Zeit- oder auch der Kostenrahmen für die Evaluation angepasst werden müssten.

Abschließend erfolgt die Präsentation der empfohlenen Methoden in tabellarischer Form. Die Anwender können sich dadurch leicht einen Überblick verschaffen, in welchen Punkten die empfohlenen Methoden mit den von ihnen getroffenen Einstellungen übereinstimmen (in der Darstellung fett gekennzeichnet), und wo ggf. Abweichungen von den Vorstellungen der Nutzer vorliegen (z.B. bzgl. Zeit/Budget). Zusätzlich werden den Anwendern an dieser Stelle Links zu den Handlungsleitfäden der in Frage kommenden Methoden angeboten. Die Handlungsleitfäden enthalten jeweils eine kurze Beschreibung der Methode und charakterisieren diese entsprechend den erforderlichen personellen und materiellen Ressourcen, sowie dem Vorwissen, das für deren Anwendung benötigt wird. Zudem werden das Einsatzgebiet, der Ablauf und die potenziellen Erkenntnisse der jeweiligen Methode zusammenfassend dargestellt.

4 Fazit und Ausblick

Die in diesem Beitrag vorgestellte Onlineberatungs-Komponente wurde im Rahmen eines Teilprojektes der schweizerischen Innovationsinitiative E-lib.ch (www.e-lib.ch) entwickelt und steht mittlerweile unter einer CC-Lizenz online zur freien Nutzung zur Verfügung (www.cheval-lab.ch). Anzumerken ist diesbezüglich, dass die Beratungskomponente eine ausführliche und individuelle Beratung durch Usability-Experten in keinem Fall äquivalent ersetzen kann. Vielmehr soll das Tool Interessierten mit wenig Hintergrundwissen im Usability-Bereich als Werkzeug dienen, um sich einen Überblick über geeignete Kriterien zur Selektion von Evaluationsmethoden zu verschaffen und die einzelnen UEM genauer kennenzulernen. Durch den freien Zugriff auf die Online-Beratungskomponente erhoffen sich die Autoren weiteres Feedback von Anwendern, um so das Tool weiter verfeinern oder ggf. auch erweitern zu können.

Literaturverzeichnis

- Bowman, D./Gabbard, J./Hix, D. (2002). A survey of usability evaluation in virtual environments: classification and comparison of methods. In: *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 11(4), S. 404–424.
- Card, S./Moran, T./Newell, A. (1983). *The psychology of human-computer-interaction*. Hillsdale: Erlbaum.
- Dumas, J./Redish, J. (1999). *A Practical Guide to Usability Testing*. Exeter: Intellect Books.
- Hartson, H./Andre, T./Williges, R. (2001). Criteria for evaluating usability evaluation methods. In: *International Journal of Human Computer Interaction*, 15(1), S. 145–181.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. San Diego: Academic Press.
- Schweibenz, W./Thissen, F. (2003). *Qualität im Web – Benutzerfreundliche Webseiten durch Usability Evaluation*. Berlin: Springer.